

Anais da
1º SEMANA DE
SUSTENTABILIDADE
E MEIO AMBIENTE

*Responsabilidade socioambiental
e Desenvolvimento sustentável*

1ª SEMANA DE
**SUSTENTABILIDADE
& MEIO AMBIENTE**

Responsabilidade Socioambiental e
Desenvolvimento Sustentável

Anais da I Semana de Sustentabilidade e Meio Ambiente

Goiânia, Goiás - 10 a 12 junho de 2026

Realização:

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Apoiadores:

Nascente
- SOLUÇÕES AMBIENTAIS -

SANIENG
INTELIGÊNCIA EM SANEAMENTO

DBO
ENGENHARIA AMBIENTAL
(1950-1980-11)

TECPAM

GAP

ágil
OUTORGAS E LICENCIAMENTOS

PURA
engenharia sustentável

SAVANA
MEIO AMBIENTE

Recurso
Sustentável

1ª SEMANA DE
**SUSTENTABILIDADE
& MEIO AMBIENTE**

Responsabilidade Socioambiental e
Desenvolvimento Sustentável

Organização

Thomas Leonardo Marques de Castro Leal
Fabiana Gomes
Marlon André Capanema
Rúbia Cristina Diogenes Pinheiro

Diagramação

Thomas Leonardo Marques de Castro Leal

Arte visual

Júlia Pereira Brandão

Revisão

Fabiana Gomes
Marlon André Capanema
Rúbia Cristina Diogenes Pinheiro

Realização:

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Apoiadores:

Nascente
- SOLUÇÕES AMBIENTAIS -

SANIENG
INTELIGÊNCIA EM SANEAMENTO

DBO
ENGENHARIA AMBIENTAL
111 DESEDE 1960 111

TECPAM

àGIL
OUTORGAS E LICENCIAMENTOS

PURA
engenharia sustentável

1ª SEMANA DE SUSTENTABILIDADE & MEIO AMBIENTE

Responsabilidade Socioambiental e
Desenvolvimento Sustentável

Comissão Organizadora

Thomas Leonardo Marques de Castro Leal (Docente)	Ana Beatriz da Silva Fernandes (Discente)
Fabiana Gomes (Docente)	Andressa Carolina Godoy da Silva (Discente)
Marlon André Capanema (Docente)	Dalton Soares Nascimento e Silva (Discente)
Camila Noleto Franco (Técnica em Assuntos Educacionais)	Flávia Ferreira de Paula Gonçalves (Discente)
Marilene dos Santos (Técnica em Assuntos Educacionais)	Júlia Pereira Brandão (Discente)
Martha Araujo Batista Prado (Técnica em Assuntos Educacionais)	Maria Eduarda Rezende Manzoli (Discente)
Rúbia Cristina Diogenes Pinheiro (Docente)	Maria Eduarda Torres Sampaio (Discente)
	Suellen Ferreira dos Santos (Discente)
	Thaynara Batista Reis (Discente)
	Vitória Gabriele Gomes Campos (Discente)

Comissão Avaliadora

Dr. Aldo Muro Jr	Dr. Sandro Morais Pimenta
Dra. Fabiana Gomes	Dra. Rosana Gonçalves Barros
Msc. José Gustavo Venâncio da Silva Ramos	Dra. Rosângela Mendanha da Veiga
Msc. Marcela Leão Domiciano	Msc. Rubia Cristina Diogenes Pinheiro
Dra. Maria Carolina da Cruz Miranda	Dr. Thomas Leonardo Marques de Castro Leal
Dr. Marlon André Capanema	Dr. Viníciu Fagundes Bárbara
Dra. Nolan Ribeiro Bezerra	

Realização:

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Apoiadores:

1ª SEMANA DE

SUSTENTABILIDADE & MEIO AMBIENTE

Responsabilidade Socioambiental e
Desenvolvimento Sustentável

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

I Semana de Sustentabilidade e Meio Ambiente
(06. : 2026 : Goiânia, GO)
Anais da I Semana de Sustentabilidade e Meio
Ambiente [livro eletrônico] : responsabilidade
socioambiental e desenvolvimento sustentável /
I Semana de Sustentabilidade e Meio Ambiente ;
organização Thomas Leonardo Marques de Castro
Leal...[et al.]. -- Goiânia, GO : Ed. dos Autores,
2026.

PDF

Outros organizadores: Fabiana Gomes, Marlon André
Capanema, Rúbia Cristina Diogenes Pinheiro
Bibliografia.

ISBN 978-65-02-16137-1

1. Desenvolvimento sustentável 2. Educação
ambiental 3. Engenharia ambiental 4. Meio ambiente
5. Responsabilidade social 6. Sustentabilidade
I. Leal, Thomas Leonardo Marques de Castro.
II. Gomes, Fabiana. III. Capanema, Marlon André.
IV. Pinheiro, Rúbia Cristina Diogenes. V. Título.

26-367932.0

CDD-628

Índices para catálogo sistemático:

1. Engenharia ambiental 628

Suelen Silva Araújo Oliveira - Bibliotecária - CRB-8/11482

Realização:

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Apoiadores:

CONTABILIDADE AMBIENTAL: A EVOLUÇÃO DAS NORMAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS PARA A MENSURAÇÃO, RECONHECIMENTO E EVIDENCIAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Geovany Rodrigues de Miranda Junior

Programa de Pós-Graduação em Economia, Instituto de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), Brasília, Distrito Federal
Professor na Escola Superior Associada de Goiânia (ESUP), Ciências Contábeis, Goiânia, Goiás
geovanyjunior@hotmail.com

A preocupação com a preservação do meio ambiente e os impactos das atividades humanas sobre o ecossistema têm pressionado as organizações a adotarem posturas mais responsáveis frente às questões climáticas. Nesse contexto, o movimento global em torno do ESG, do inglês *Environmental, Social and Governance*, cuja iniciativa histórica partiu do órgão *Global Compact* da Organização das Nações Unidas, onde as ideias associadas ao termo surgiram no início dos anos 2000, e consolidou a demanda por transparência ambiental corporativa, especialmente no que diz respeito ao *Environmental*, ou seja, aos efeitos das operações organizacionais das empresas sobre o planeta, incluindo riscos climáticos de transição e processos sustentáveis. A Ciência Contábil consolida-se, nesse cenário, como o principal sistema de informações patrimoniais capaz de mensurar, reconhecer e evidenciar os impactos ambientais das entidades. Esta pesquisa visa demonstrar a evolução dos procedimentos técnicos que fundamentam a mensuração, o reconhecimento e a evidenciação de mudanças climáticas no sistema contábil brasileiro. Para tal, aplicamos a metodologia de estudo comparativo sobre os procedimentos da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 15 com o novo arcabouço regulatório composto pelas Normas Brasileiras de Contabilidade de Divulgação de Sustentabilidade 01 e 02, normas alinhadas aos principais padrões internacionais de reporte ambiental, como o *Greenhouse Gas Protocol* e o *Task Force on Climate-related Disclosures*, seguida de uma pesquisa bibliográfica e documental, com análise crítica de normas técnicas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, de métodos de valoração econômica aplicados à quantificação de danos ao meio ambiente e de referenciais teóricos sobre ESG e cadeia de valor. Os resultados demonstram que a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 15, embora tenha estabelecido o marco inicial para balanços socioambientais no Brasil, apresenta limitações por seu caráter facultativo e por possuir uma estrutura onde apenas 17% dos indicadores focam estritamente no meio ambiente. Em contraste, as novas normas aprovadas em outubro de 2024, com vigência a partir de 2026, introduzem um rigor técnico superior ao exigir o reporte obrigatório de emissões de Gases de Efeito Estufa, a análise de cenários climáticos, a avaliação da resiliência corporativa frente aos riscos físicos e de transição relacionados ao clima e o mapeamento da cadeia de valor, alcançando entidades de todos os portes por meio das responsabilizações compartilhadas entre fornecedores e parceiros comerciais. Adicionalmente, a pesquisa evidencia que os efeitos das novas normas transcendem as entidades diretamente obrigadas, como companhias abertas sujeitas ao padrão contábil completo internacional, alcançando fornecedores da cadeia de fornecimento e parceiros da cadeia de distribuição de toda a cadeia de valor, independentemente do porte, seja microempreendedor individual, microempresa, pequena, média ou grande empresa, reforçando que a transparência climática é uma responsabilidade compartilhada entre todos os agentes econômicos. Conclui-se que a evolução normativa transforma a contabilidade de um mero registro de gastos passados em uma ferramenta essencial de governança e transparência climática, sendo o cumprimento dessas normas um dever técnico e ético inafastável do contador formado e registrado no Conselho Federal de Contabilidade.

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental, Mudanças Climáticas, ESG, Cadeia de Valor, Normas Brasileiras de Contabilidade.

CARACTERIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAVERNAS DO NORDESTE GOIANO, BRASIL CENTRAL

Fernanda Sousa Santos^{1*}, Maycon Winnicius Barreira de Souza-Coelho¹, Igor Gerolineto-Alves¹, Igor Gomes Oliveira², Wilian Vaz-Silva¹ e Rodrigo Assis de Carvalho²

¹ Programa de Pós-graduação Ciências Ambientais e Saúde, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, campus Goiânia

² Programa Recursos Naturais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás, campus Goiânia

*fernandamgene@gmail.com

A presença de resíduos sólidos em ambientes cavernícolas representa uma crescente preocupação ambiental devido à elevada vulnerabilidade ecológica desses sistemas e à limitada capacidade de regeneração natural. Nesse contexto, este estudo avaliou a ocorrência, distribuição espacial e classificação de resíduos sólidos em oito cavernas do nordeste de Goiás, Brasil Central, considerando diferentes contextos de uso e conservação, incluindo cavidades turísticas e não turísticas. As amostragens abrangeram as zonas fótica, de penumbra e afótica, por meio de inspeção visual sistemática e quantificação direta dos resíduos. Foram registrados 107 resíduos sólidos, distribuídos heterogeneamente entre as cavernas analisadas. A caverna Borá IV apresentou a maior quantidade de resíduos (n = 44), seguida pelas cavernas Nova Esperança (n = 23) e Funil (n = 18), enquanto Córrego das Dores registrou apenas um item. Esses resultados indicam que fatores como acessibilidade, proximidade de áreas antropizadas e intensidade de uso do entorno influenciam diretamente a entrada e o acúmulo de resíduos nos sistemas subterrâneos. A distribuição espacial evidenciou predominância de resíduos na zona de penumbra (n = 59), seguida pelas zonas fótica (n = 42) e afótica (n = 6), demonstrando que os impactos antrópicos ultrapassam as áreas de entrada das cavernas. A presença de resíduos em regiões internas sugere a atuação conjunta da circulação humana e do carreamento de materiais por escoamento superficial, favorecendo a dispersão de contaminantes ao longo das cavidades e evidenciando a conectividade entre os ambientes superficiais e subterrâneos em sistemas cársticos. Mesmo em menor quantidade, a ocorrência de resíduos na zona afótica demonstra que áreas profundas também estão suscetíveis à contaminação. Os resíduos plásticos foram predominantes (n = 94), seguidos por metal (n = 21) e vidro (n = 12). A predominância do plástico reflete padrões globais de consumo e descarte, mas assume maior relevância em ambientes subterrâneos devido às baixas taxas de degradação e renovação ambiental. Além do impacto físico causado pelo acúmulo desses materiais, os plásticos podem atuar como vetores de contaminantes químicos e biológicos, adsorvendo metais pesados, compostos orgânicos e microrganismos potencialmente patogênicos. Dessa forma, resíduos persistentes podem alterar a estrutura do substrato, interferir na disponibilidade de recursos para a fauna cavernícola e atuar como fontes contínuas de contaminação química e microplásticos. Quanto à classificação, predominam resíduos recicláveis (n = 95) e materiais enquadrados como Classe II – não perigosos, segundo a NBR 10.004. Apesar da baixa ocorrência de resíduos perigosos, a permanência prolongada de materiais não inertes em cavernas pode desencadear impactos ecológicos cumulativos, especialmente em ecossistemas oligotróficos especializados. Além disso, resíduos sólidos podem modificar parâmetros microclimáticos locais, como circulação de ar, retenção de umidade e concentração de partículas, comprometendo a estabilidade ambiental desses ecossistemas. Os resultados ampliam o conhecimento sobre a poluição sólida em cavernas do Cerrado brasileiro e evidenciam a necessidade de estratégias integradas de gestão ambiental, incluindo monitoramento contínuo, controle do uso do entorno e educação ambiental. Além de fornecer subsídios para ações de manejo e conservação, o estudo reforça a importância das cavernas como sistemas sensíveis para avaliação de impactos antrópicos em paisagens cársticas.

Palavras-chave: Sistemas cársticos, Poluição, Impacto antrópico, Conservação ambiental.

ANÁLISE DO IMPACTO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.026/2020 - MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO: ESTUDO DE CASO DO MUNICÍPIO DE CRISTALINA

Gisele Danese Maciel¹, Camila Rodrigues de Moraes¹, Dhênyffer Silva Rocha¹ e Aldo Muro Jr^{2*}

¹ Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*aldo.muro@ifg.edu.br

O Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020) estabeleceu novas exigências para os contratos de prestação de serviços, condicionando o acesso a recursos públicos federais à adoção das Normas de Referência editadas pela ANA. Contratos de programa herdados do modelo anterior passam a ser avaliados à luz de parâmetros mais rigorosos, criando um contexto de transição regulatória que impõe adequações formais e operacionais aos instrumentos contratuais vigentes. Foi avaliada a conformidade jurídico-regulatória do Termo Aditivo ao Contrato de Programa (2022), firmado entre o Município de Cristalina (GO) e a SANEAGO, frente às exigências da Lei nº 14.026/2020 e das Normas de Referência da ANA nº 8/2024 e nº 9/2024, identificando lacunas regulatórias e propondo diretrizes de adequação. Adotou-se abordagem predominantemente qualitativa, com suporte de dados secundários quantitativos, baseada em análise documental de instrumentos oficiais: Contrato de Programa nº 010/2014, Termo Aditivo (2022), Plano de Gestão do Prestador (PGP) e Plano Municipal de Saneamento Básico. Os resultados foram sistematizados por meio de análise SWOT, com identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças regulatórias ancoradas em cláusulas específicas dos documentos analisados. Foi identificada uma conformidade assimétrica no caso em tela. Em relação à NR nº 8/2024, o contrato apresenta conformidade substancial: o PGP desdobra as metas de universalização em cronogramas anuais precisos, com progressão de 42,31% para 90% de esgoto até 2033 e de 92% para 99% de água até 2027. Em relação à NR nº 9/2024, verificou-se conformidade incompleta: a Cláusula Primeira do Termo Aditivo condiciona as metas operacionais de não intermitência, redução de perdas e melhoria do tratamento a normativa ainda a ser publicada, condição que cessou com a publicação da NR nº 9/2024 em setembro de 2024, mas não foi suprida por aditivo posterior. Agrava essa situação o descompasso entre o ciclo decenal de revisão do PGP, com próxima revisão prevista para 2032, e a exigência de verificação anual dos Indicadores de Nível I pela AGR. Identificou-se ainda referência à Resolução ANA nº 106/2021, já revogada, como base normativa dos indicadores de desempenho, fragilizando a segurança jurídica do instrumento. O contrato de Cristalina apresenta nível intermediário de aderência ao marco regulatório vigente. A adequação proposta não demanda reestruturação contratual profunda, mas sim três atualizações pontuais: celebração de novo Termo Aditivo para incorporar os Indicadores de Nível I; revisão extraordinária do PGP para compatibilizar seu ciclo de atualização com a verificação anual exigida pela NR nº 9/2024; e atualização das referências normativas do PGP. Sem essas medidas, o compromisso de universalização até 2033 corre o risco de tornar-se uma promessa meramente documental, comprometendo também o acesso a financiamentos federais essenciais para sua concretização.

Palavras-chave: Saneamento Básico, Normas de Referência, Conformidade Regulatória, Análise SWOT.

ENTRE O VERDE E O CONCRETO: IMPACTOS AMBIENTAIS NO PARQUE LAGO DAS ROSAS, GOIÂNIA-GO

João Lucas Ananias Cardoso¹, Letycia Soares de Oliveira¹, Fabiana Gomes^{2*} e Martha Araujo Batista Prado²

¹ Técnico Integrado em Controle Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*fabiana.gomes@ifg.edu.br

Os parques urbanos servem de espaços de lazer, mas vão além disso: também mantêm o equilíbrio ambiental regulando o microclima e garantindo a biodiversidade da fauna e da flora. Um dos parques de Goiânia mais frequentados é o Parque Lago das Rosas. Sua localização próxima ao zoológico da cidade, possibilita um fluxo constante de pessoas que optam por atividades físicas ou por lazer. Sua estrutura é composta por densas áreas verdes, lagos e opções de recreação, como pedalinho, por exemplo. No entanto, mesmo sendo um espaço dedicado à preservação e convivência, o parque é afetado com impactos ambientais causados principalmente pelo uso intenso e pelas ações antrópicas no local. Este trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre os impactos ambientais no Parque Lago das Rosas, em Goiânia-GO. Para realizar a pesquisa, utilizamos a metodologia de Avaliação Visual de Impactos (AVI), que contou com a observação e análise de dez impactos ambientais relacionados à qualidade do espaço, incluindo possíveis alterações visuais e ambientais que podem afetar a paisagem e o equilíbrio ecológico do parque, em seis locais diferentes, em dois dias da semana. Esses impactos envolvem os aspectos: serrapilheira, trilhas clandestinas, corpos hídricos, lançamentos de efluentes, estruturas antrópicas e deposição de lixo. A cada impacto atribuiu-se um valor de 0 a 4, variando de desprezível a extremo. Durante as observações, identificamos valores distintos nos seis pontos, sendo o de menor impacto a contaminação do solo (0-1) e a alteração na qualidade do ar (0-2). Entende-se por contaminação do solo a presença de esgotos a céu aberto capazes de danificar a qualidade do espaço. Em relação à qualidade do ar, nos pontos amostrados, não foi perceptível poeira ou poluição acumulada nas folhas analisadas. Entretanto, o impacto mais extremo (3-4) foi a poluição visual, causada pelo acúmulo de resíduos descartados de forma inadequada, ou seja, fora das lixeiras. A qualidade da água dos lagos também foi avaliada para alguns parâmetros atendidos pelo CONAMA 357/2005, coletadas a cada dois meses, de novembro de 2025 a abril de 2026. O pH e a condutividade elétrica apresentaram valores não adequados à portaria para água classe II. De modo geral, os resultados mostram que, apesar da importância do Parque Lago das Rosas para a cidade, ele sofre pressões ambientais relacionadas principalmente ao uso intenso e à falta de conscientização de parte dos frequentadores. Dessa forma, identificar esses impactos é importante para contribuir com ações de conservação, melhoria da gestão do espaço e promoção da educação ambiental, visando a preservação do parque a longo prazo.

Palavras-chave: Parques Urbanos, Avaliação Visual de Impactos, Degradação Ambiental.

REUSO DE PAPEL NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ORIGAMI COMO PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Anna Carolina Araujo Romualdo^{1*}, Eliesita da Costa Macedo², Fabrícia de Assis Alves³ e Poliany da Silva Toledo¹

1 Engenharia Ambiental, SENAI UniDigital, Goiânia

2 Engenharia Civil, SENAI UniDigital, Goiânia

3 Letras, SENAI UniDigital, Goiânia

*annaaraujo@fiegg.com.br

A reutilização, princípio basilar da educação ambiental, orienta a prevenção da geração de resíduos e o prolongamento do ciclo de vida de materiais. Nesse contexto, o reuso de papel por meio da construção de caixas de origami constitui recurso pedagógico acessível, de baixo custo e com alto potencial de sensibilização, pois integra conteúdo conceitual (hierarquia dos resíduos e consumo responsável) a uma vivência manual que transforma “lixo” em utilidade. Esta experiência foi aplicada com turmas de formação técnica e tecnológica, conectando o tema da reutilização às realidades de saneamento, segurança do trabalho e controle ambiental. O objetivo foi apresentar e discutir uma prática educativa que utiliza o reuso de papel na confecção de caixas de origami para: (i) promover a compreensão do princípio da reutilização; (ii) desenvolver habilidades socioemocionais e motoras finas por meio de atividade prática; (iii) estimular a reflexão crítica sobre resíduos sólidos no cotidiano acadêmico e profissional; e (iv) favorecer a replicabilidade da ação em diferentes contextos formativos. A ação foi composta por duas oficinas presenciais — realizadas com uma turma de Técnico em Saneamento Ambiental e outra de Técnico em Segurança do Trabalho — e uma aula on-line com uma turma de Técnico em Controle Ambiental, inserida na Unidade Curricular de Educação Ambiental. Em todos os encontros, conduziu-se um passo a passo de dobra para construção de caixas de origami utilizando papel previamente utilizado, enfatizando-se a ausência de cola e a precisão das dobras como metáforas para planejamento e cuidado com recursos. O diálogo foi mediado por perguntas orientadoras (por exemplo, “que usos práticos estas caixas podem ter no seu curso/trabalho?”), relacionando a atividade às rotinas de laboratório, sala de aula e organização doméstica. A apreciação dos resultados teve caráter qualitativo, com observação do engajamento e das conexões feitas pelos(as) estudantes entre a prática e o princípio da reutilização. Resultados. Os encontros possibilitaram: (i) produção de caixas funcionais a partir de papel reaproveitado; (ii) associação concreta entre o ato de reutilizar e a redução de resíduos, fortalecendo a compreensão da hierarquia de manejo; (iii) transferência de significado para os campos formativos: no Saneamento Ambiental, discussão sobre consumo de insumos e gestão de resíduos em atividades acadêmicas; na Segurança do Trabalho, organização de pequenos materiais e incentivo a boas práticas que evitam desperdícios; no Controle Ambiental, reflexão sobre logística reversa e educação ambiental como prática cotidiana. A simplicidade do material e do método favoreceu a replicabilidade (inclusive em ambientes remotos) e estimulou proposições de uso das caixas para organização de amostras não críticas, insumos didáticos e pequenos itens. O reuso de papel via origami revelou-se estratégia didático-pedagógica viável, atraente e de baixo custo, que materializa o princípio da reutilização e favorece aprendizagens atitudinais. A ação é facilmente escalável para outros componentes curriculares e espaços não formais. Como desdobramentos, propõe-se: (i) registrar quantitativamente o desvio de papel do fluxo de resíduos; (ii) sistematizar um guia ilustrado para distribuição às turmas; e (iii) articular parcerias com cooperativas e projetos de coleta seletiva, ampliando o alcance socioambiental.

Palavras-chave: Reutilização, Educação ambiental, Origami, Resíduos sólidos, Oficinas.

CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CO₂ – METODOLOGIA APLICADA AO PARQUE MUTIRAMA

Darlan Acioli da Silva¹, Leila Florípedes Silva Martinelli¹, Luciane Silva e Silva¹,
Rúbia Cristina Diógenes Pinheiro² e Fabiana Gomes^{2*}

¹ Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*fabiana.gomes@ifg.edu.br

A crescente preocupação com as mudanças climáticas impulsionou a busca por soluções inovadoras no sentido de mitigar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) que tanto afetam a biodiversidade. As árvores possuem um papel imprescindível no processo de absorção do gás carbônico ao fazerem a reação de fotossíntese, fator esse que as tornam principais aliadas na captura e armazenamento desse gás. Nesse contexto, o carbono armazenado na biomassa pode ser quantificado e convertido em créditos de carbono, que emerge como um mecanismo promissor, permitindo que empresas e organizações compensem suas emissões financiando projetos que reduzem ou removem gases de efeito estufa da atmosfera. Parques urbanos, como o Parque Mutirama, em Goiânia, podem desempenhar um papel importante na captura de carbono, oferecendo um potencial significativo para a geração de créditos de carbono, mesmo que em microrregiões. Este resumo apresenta a metodologia aplicada em um projeto de pesquisa que busca investigar o potencial de crédito de carbono gerado pelo conjunto arbóreo do Parque Mutirama. O parque abrange uma área total aproximada de 0,97 Km², dividido em três áreas (I, II e III). As árvores com circunferência menor que 15cm foram excluídas, medindo-se as variáveis dendrométricas, circunferência na altura do peito (CAP) e altura até a copa (H) por meio do aplicativo Arboreal Tree Height, de acesso gratuito. Uma análise botânica foi aplicada para identificação da espécie, pois o armazenamento da massa orgânica está relacionado com a densidade da madeira, portanto, da espécie analisada. O total de árvores catalogadas até o momento (março de 2026) está em 877 espécimes, das quais se incluem: sibipiruna, ipês, mogno, pau-brasil, sete-copas, peroba, dentre outras. Para ilustrar a metodologia escolhida, estimou-se o cálculo de CO₂ total removido por 74 indivíduos de mogno (*Swietenia macrophylla*) presentes no Parque Mutirama. O diâmetro na altura do peito (DAP) foi obtido pela razão CAP/π, para calcular a biomassa seca (em kg), onde BS = 0,0673.(d.DAP².H)^{0,976}, sendo d, a densidade média do mogno equivalente a 0,63 g/cm³. O carbono estocado (CE) foi calculado pela equação CE = BS.0,471 e seu valor, multiplicado por 3,67 para estimar a captura de CO₂, em Kg. A população de mognos da área (N=74) capturou aproximadamente 305 Mg.C até o presente momento, uma média de 4,121 Kg.C/indivíduo. Vale destacar que este valor se refere à parte aérea da árvore. Se considerarmos o armazenamento total, ou seja, aérea e raiz, devemos considerar um acréscimo de 53% sobre esse valor. O mogno possui potencial de crescimento rápido, chegando a alcançar de 30 a 50 metros de altura. Devido ao seu grande porte e sua densidade, o mogno é uma espécie eficiente no sequestro de carbono em ambientes urbanos, destacando-se como um dos principais componentes no estoque de biomassa do Parque Mutirama.

Palavras-chave: Variáveis dendrométricas, Mogno, CO₂ removido.

QUALIDADE DA ÁGUA NA BACIA DO RIO MEIA PONTE (GO): ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA (2000–2025)

Andressa C. G. da Silva¹, Henrique B. Peixoto¹, Maria Eduarda Torres Sampaio¹,
Allane C. C. Rodrigues², Antonio Pasqualetto³, Thomas L. M. de C. Leal³ e Fabiana Gomes³

¹ Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

³ Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*fabiana.gomes@ifg.edu.br

A bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte é a principal Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) do estado de Goiás. Por ser responsável pelo abastecimento de 37 municípios, é imprescindível acompanhar a qualidade das águas da bacia. Pesquisa recente apontou que a agricultura e a pastagem representam mais de 72% da área total da bacia, gerando impactos ambientais não somente no solo, mas também nos rios e seus afluentes. Diante da importância do monitoramento histórico, este resumo apresenta resultados iniciais de uma pesquisa bibliográfica que buscou mapear os impactos ambientais nas margens do Rio Meia Ponte, atendo-se aos resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos reportados em pesquisas de 2000 a 2025. Espera-se, ao final, apontar quais localidades apresentam maior risco de contaminação para que gestores e pesquisadores possam direcionar mais atenção a essas áreas. De forma complementar, o estudo procurou cruzar os resultados das análises com as possíveis fontes de contaminação nos pontos amostrados. A pesquisa foi realizada nas bases de busca Google Acadêmico, SciELO e Periódicos CAPES, usando os descritores “Rio Meia Ponte”, “Meia Ponte”, “qualidade da água”, “Metais” e “análises físico-químicas”, combinados com os operadores booleanos OR e AND. O recorte temporal foi de 2000 a 2025, selecionando artigos em língua portuguesa e inglesa, avaliado por pares e de acesso aberto. Foram excluídos aqueles que não abordavam a qualidade da água do Rio Meia Ponte. Os artigos foram lidos na íntegra e os seguintes dados foram coletados: a) parâmetros físico-químicos analisados; b) localidades amostradas; c) parâmetros que ficaram acima do valor permitido pela Resolução CONAMA 357/2005; e d) prováveis fontes contaminantes. Foram analisados 34 artigos, sendo a maioria publicada no período de 2021 a 2025 (12), o que indica uma preocupação crescente com a qualidade das águas do Meia Ponte. Em relação aos parâmetros físico-químicos (a), os mais recorrentes são pH, turbidez, oxigênio dissolvido (OD) e condutividade elétrica. O número de pesquisas que investigam as condições microbiológicas e de metais ainda é incipiente. Os pontos de amostragem (b) indicados pela maioria das pesquisas foram compilados no programa de geoprocessamento QGIS para melhor visualização e mapeamento dos locais de maior contaminação. Esse mapa permite o confronto com as informações sobre as principais fontes poluentes, uma vez que, por meio da localização de indústrias, zonas rurais e centros urbanos, é possível associar os poluentes às suas fontes contaminantes. Para isso, buscou-se selecionar os parâmetros que ficaram acima dos valores permitidos pelo CONAMA (c), sendo eles turbidez, OD, DBO e DQO, sendo estes dois últimos em menor medida. Tais resultados indicam como fontes poluentes (d) efluentes domésticos e efluentes industriais (como, por exemplo, empresas leiteiras e efluentes agroindustriais). A partir desses resultados iniciais, pretende-se elaborar um mapa histórico das localidades que tiveram amostras acima do valor permitido, a fim de compreender como têm ocorrido o uso e a gestão da água da bacia ao longo dos últimos 25 anos.

Palavras-chave: Impactos Ambientais, Gestão de Recursos Hídricos, Geoprocessamento..

AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE FOTOCATALISADORES À BASE DE DIÓXIDO DE TITÂNIO NA DEGRADAÇÃO DE FORMALDEÍDO

Welton Martins da Silva Filho^{1*}, Isadora Miranda Rosa¹, Paulo Henrique Macedo de Lima²,
Lidiane Maria dos Santos³

¹ Bacharelado em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia, Goiânia - GO

² Laboratório de Fotoquímica e Ciência de Materiais - LAFOT-CM, Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica, Uberlândia - MG

³ Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia, Goiânia - GO

*welton.msf@gmail.com

O formaldeído é um poluente tóxico e persistente, associado a riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Entre os Processos Oxidativos Avançados, a fotocatalise heterogênea com dióxido de titânio (TiO_2) destaca-se como tecnologia promissora para degradação de poluentes. Este trabalho teve como objetivo geral avaliar a eficiência de dois fotocatalisadores à base de TiO_2 na degradação de formaldeído em solução aquosa. Como objetivos específicos, buscou-se: (i) caracterizar os fotocatalisadores por difração de raios X (DRX), análise de área superficial específica (BET) e espectroscopia de reflectância difusa; (ii) construir e utilizar um fotorreator para estudar a atividade fotocatalítica; (iii) comparar o desempenho de fotocatalisadores tratados termicamente de diferentes formas (mufla - GM; hidrotermal - HT). As amostras foram sintetizadas pelo método sol-gel com tetraisopropóxido de titânio e etilenoglicol. A amostra GM foi tratada em mufla a 400°C por 2 horas; a amostra HT foi tratada em sistema hidrotermal a 200°C por 2 horas. Os materiais foram caracterizados por DRX, BET e espectroscopia de reflectância difusa. Os experimentos fotocatalíticos foram realizados em fotorreator com lâmpada UV 16W por 120 minutos, utilizando 500 mL de formaldeído ($1,12 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$) e 0,05 g de catalisador. A degradação foi monitorada por UV-vis com reagente de Schiff, com coletas a cada 20 minutos. Foram realizados experimentos controle de fotólise e adsorção. Os difratogramas confirmaram a fase anatase para ambos os materiais. O tratamento hidrotermal resultou em menor tamanho de cristalito (51 \AA) e maior área superficial ($246,8 \text{ m}^2/\text{g}$) em comparação ao tratamento em mufla (179 \AA e $51,8 \text{ m}^2/\text{g}$). Os valores de band gap foram de 3,27 eV (GM) e 3,29 eV (HT), adequados à excitação sob UV. Nos experimentos fotocatalíticos, o HT degradou 93% do formaldeído em 120 minutos, enquanto o GM atingiu 89%. Os experimentos de controle mostraram baixa eficiência: fotólise (23%) e adsorção (23% para GM e 13% para HT), confirmando que a degradação é predominantemente fotocatalítica. A maior eficiência do HT é atribuída à sua maior área superficial, que favorece a geração de radicais. O fotocatalisador HT apresentou eficiência superior (93%) na degradação do formaldeído em comparação ao GM (89%), além de exigir menor temperatura de síntese (200°C vs. 400°C). A rota hidrotermal mostra-se mais vantajosa em termos de eficiência e custo energético, sendo promissora para aplicações no tratamento de efluentes contaminados.

Palavras-chave: Processos oxidativos avançados, Fotocatálise, Dióxido de titânio, Formol, Degradação.

MODELAGEM DE CONSTANTES DE VELOCIDADE DE REAÇÕES POR APRENDIZADO DE MÁQUINA: UMA ABORDAGEM QSAR PARA COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS

Thiago Pereira de Araujo^{1*}, Fernando Schimidt²

¹ Bacharelado em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*araujo.ifg2021@gmail.com

A degradação de compostos orgânicos voláteis (COVs) na atmosfera ocorre principalmente por reação com o radical hidroxila (OH•), cujo parâmetro cinético central é a constante de velocidade de segunda ordem (kOH). Esse parâmetro governa o tempo de vida atmosférico dos COVs e o potencial de formação de ozônio troposférico, dois fenômenos de grande relevância ambiental para a saúde humana e as mudanças climáticas globais. A determinação experimental de kOH é tecnicamente exigente e limitada a uma pequena fração dos compostos de interesse ambiental. Nesse contexto, este trabalho desenvolveu um modelo de Relação Quantitativa Estrutura-Atividade (QSAR) baseado em aprendizado de máquina para prever log(kOH) de COVs em fase gasosa a 298 K, contribuindo com uma ferramenta computacional eficiente para a triagem de risco ambiental de compostos orgânicos. Um conjunto de dados curado com 247 compostos orgânicos (abrangendo alcanos, alcenos, álcools, éteres, cetonas, aldeídos e compostos aromáticos) foi representado por 209 descritores moleculares calculados pela biblioteca RDKit a partir de notações SMILES. O pipeline de modelagem, implementado em Python 3.8 com biblioteca Scikit-learn, compreendeu: (i) normalização z-score via StandardScaler, aplicada exclusivamente ao conjunto de treinamento para a normalização de dados; (ii) seleção de descritores por relevância estatística univariada (SelectKBest com f_regression), reduzindo de 209 para 25 descritores; e (iii) treinamento do algoritmo Extremely Randomized Trees com validação cruzada 5-fold. A divisão dos dados seguiu o protocolo OCDE para modelos QSAR: treinamento (166 amostras), teste externo independente (62 amostras) e validação final (19 amostras). O modelo alcançou $R^2 = 0,829$, RMSE = 0,289 e MAE = 0,196 (log-unidades de k) no conjunto de teste independente, superando o critério de excelência $R^2 > 0,80$ para modelos QSAR de alta qualidade. A convergência entre o coeficiente de validação cruzada $Q^2 = 0,840 \pm 0,025$ e o R^2 de teste confirma a ausência de sobreajuste. A análise de importância por permutação identificou o descritor fr_allylic_oxid (sítios alílicos susceptíveis à oxidação) como preditor dominante, com 53,9% da importância total, ou seja, confirmação empírica do mecanismo de abstração de hidrogênio alílico por radicais •OH, bem estabelecido pela teoria cinética atmosférica. Os resultados demonstram que a sinergia entre quimioinformática e aprendizado de máquina produz modelos preditivos interpretáveis, estatisticamente robustos e reproduzíveis para propriedades cinéticas de relevância ambiental, com potencial de aplicação em avaliação de risco, parametrização de modelos fotoquímicos e priorização de medições experimentais.

Palavras-chave: QSAR, Aprendizado de Máquina, Compostos Orgânicos Voláteis, Radical Hidroxila, Quimioinformática, Biblioteca Scikit-learn.

AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA ENTRE AS PRAÇAS CÍVICA E DA BÍBLIA EM GOIÂNIA (GO)

Bruno Teodoro Simão Nunes¹, Isabela Pereira Macedo Dutra¹, Mariana de Paiva^{2*}, Denis Biolkino de Sousa Pereira¹ e Luciana Araujo Azevêdo De Oliveira¹

¹ Engenharia de Transportes, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 3, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*mariana.paiva@ifg.edu.br

A mobilidade urbana centrada no transporte motorizado individual tem contribuído para congestionamentos, emissões e perda de qualidade dos espaços urbanos. Nesse contexto, a bicicleta constitui uma alternativa de deslocamento associada à sustentabilidade urbana, porém sua adoção depende de condições adequadas de segurança, conforto e continuidade da infraestrutura. Diante desse contexto, esse trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade da infraestrutura cicloviária localizada entre as Praças Cívica e da Bíblia, em Goiânia - GO, identificando deficiências físicas e operacionais e subsidiando proposições de requalificação. A metodologia adotada teve como referência trabalhos que empregaram o Processo Analítico Hierárquico (AHP) para hierarquizar critérios relacionados aos aspectos geométricos, de conservação, de utilização e ambientais da infraestrutura cicloviária. Entre os parâmetros analisados, foram considerados: declividade; largura efetiva e sinuosidade; pavimentação; drenagem; sinalização e limpeza; acessibilidade; conforto e segurança de tráfego; além de iluminação, arborização e segurança pública. A atribuição dos pesos relativos dos parâmetros foi realizada por seis avaliadores, e os valores obtidos foram normalizados e classificados nas categorias muito ruim, ruim, bom e muito bom. O estudo de caso abrangeu uma ciclovia com extensão de 2,94 km, localizada no Setor Universitário, em Goiânia, subdividida em 19 trechos com comprimentos entre 50 e 508 m. Para a obtenção dos dados, foram realizadas visitas técnicas com medições físicas, observações em campo e registros fotográficos. A aplicação do AHP indicou maior peso para os critérios declividade (0,247), segurança de tráfego (0,153), largura efetiva (0,141) e pavimentação (0,129), indicando maior influência dos aspectos geométricos e de conservação na avaliação da qualidade da ciclovia. Os resultados evidenciaram variação entre os trechos analisados, com notas entre 0,325 e 0,903. Quanto à classificação, os trechos 3 (rotatória próxima à Praça Ten. Veríssimo de Souza e Silva), 8, 9, 10 e 11 (entre a Praça Universitária e a Av. Marginal Botafogo) foram enquadrados como muito ruins; os trechos 1 (canteiro central da Rua 261), 12, 13, 14 (início da Rua 10) e 18 (Rua 10 em frente à Catedral Metropolitana), como ruins; os trechos 2 (entre a rua 265-A e a Praça Ten. Veríssimo de Souza e Silva), 15, 16 e 17 (Rua 10, entre a rua 93 e a rua 95), como bons; e os trechos 4, 5, 6, 7 (Av. Universitária, entre as Praças Tenente Veríssimo e Universitária) e 19 (Rua 10, nas proximidades da Praça Cívica), como muito bons. As principais inadequações identificadas corresponderam a declividades acentuadas, sinuosidade elevada, falhas no pavimento, insuficiência de iluminação, inadequações na sinalização horizontal e vertical, restrições de acessibilidade e condições insatisfatórias de limpeza e drenagem em determinados segmentos. Com base nesse diagnóstico, foram propostas medidas de requalificação, incluindo intervenções no pavimento, adequação da sinalização e melhoria da iluminação, fundamentadas em manuais técnicos voltados à qualificação das condições de segurança, conforto e uso da infraestrutura. O estudo indicou que a associação entre observação em campo e aplicação do AHP permite identificar deficiências estruturais e fornecer subsídios técnicos para intervenções em infraestrutura cicloviária.

Palavras-chave: Ciclovia, Mobilidade Sustentável, AHP, Transporte Ativo.

A REMANUFATURA AUTOMOTIVA NO ÂMBITO DO PNEC: DESAFIOS REGULATÓRIOS E PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA CIRCULAR NO BRASIL

Dennif Menezes Lopes¹ e Thomas Leonardo Marques de Castro Leal²

¹ Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*lopesdennif@gmail.com

A pressão sobre os ecossistemas globais é alarmante, com projeções indicando um acúmulo massivo de resíduos sólidos até 2050. No setor automotivo, que responde por mais de 10% das emissões industriais de gases de efeito estufa, o problema é agravado pela gestão ineficiente de veículos em fim de vida útil. No Brasil, a taxa de reciclagem desses veículos é drasticamente baixa, variando entre 1,5% e 2% de um volume anual de 2 milhões de unidades retiradas de circulação, o que evidencia um desperdício sistêmico de recursos e um passivo ambiental crítico. Diante disso, a Economia Circular (EC) surge como uma estratégia de alto valor agregado. A metodologia empregada nesta pesquisa consistiu em uma análise documental de natureza qualitativa e descritiva. O corpus documental incluiu o Decreto nº 12.082/2024, que instituiu a Estratégia Nacional de Economia Circular (ENEC), e as diretrizes do Plano Nacional de Economia Circular (PNEC, 2025). Enquanto estratégia da EC, a remanufatura industrial restaura componentes desgastados aos padrões de funcionalidade originais com custos entre 50% e 75% menores e uma pegada de carbono significativamente reduzida em comparação à fabricação de peças novas, e se mostra como uma das principais alternativas para o setor. Apesar dos benefícios ambientais e econômicos, o Brasil ainda subutiliza essa prática: peças remanufaturadas ocupam apenas 6% do mercado nacional, enquanto nos Estados Unidos esse índice chega a 27%. Dentre as fraquezas no contexto brasileiro, destacam-se o baixo reconhecimento do consumidor, a infraestrutura de logística reversa precária e a falta de força jurídica vinculante nas definições atuais. As oportunidades residem no crescimento da agenda ESG, na transição para veículos elétricos e no potencial de geração de empregos. Contudo, ameaças como a pirataria, o estigma cultural de que o reuso indica limitação financeira e a carga tributária excessiva, que equipara o item remanufaturado ao novo, dificultam o avanço do setor. A consolidação da remanufatura esbarra em lacunas jurídicas profundas. Embora o Decreto nº 12.082/2024 e o PNEC tragam avanços conceituais importantes, falta um marco legal específico que garanta segurança jurídica aos parâmetros de qualidade. Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ainda não abrange obrigatoriamente componentes automotivos recuperáveis, criando um vácuo regulatório para carcaças de alto valor tecnológico. A ausência de incentivos fiscais diretos e de um cronograma para a efetiva isonomia tributária retira a competitividade das peças circulares frente aos produtos virgens. Para transformar esse cenário, propõem-se recomendações articuladas ao PNEC, como um marco regulatório e um sistema de certificação junto ao Inmetro, permitindo que o consumidor identifique produtos confiáveis através de rotulagem clara, como o "Selo Verde Brasil". No campo fiscal, sugere-se a criação de alíquotas reduzidas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para incentivar a produção. Paralelamente, a logística reversa deve ser expandida via novos decretos para incluir carcaças automotivas, responsabilizando fabricantes pela coleta. Assim, a remanufatura pode vir a ser o elo estratégico entre viabilidade econômica e preservação ambiental, com alto potencial no cenário brasileiro.

Palavras-chave: Remanufatura Automotiva, Economia Circular, PNEC, Barreiras ao Consumo, Política Pública.

A INFLUÊNCIA DA PAISAGEM NA COMPOSIÇÃO POLÍNICA DE MÉIS NO CERRADO DO BRASIL CENTRAL

Alexandre Camargo de Souza^{1*}, Thiago Eduardo Pereira Alves²,
Jefferson Nunes Radaeski³ e Carlos de Melo e Silva Neto²

1 Universidade Estadual de Goiás

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

3 UNOCHAPECÓ, Santa Catarina, Brasil

*alexandrecamargodesouza6@gmail.com

Estudos que descrevem como os pólenes presentes no mel podem ser utilizados como reflexo da paisagem partir da sua riqueza são pouco difundidos entre a comunidade de apicultores e pesquisadores. O presente estudo teve como objetivo identificar a riqueza polínica do mel de 5 apicultores e evidenciar a interação da abelha europeia em diferentes áreas com categorias de uso de solo que integram a paisagem no Cerrado. Para isso, categorizamos a paisagem em torno das propriedades dos apicultores em um recorte de 5 Km para identificar os diferentes usos de solo que compõem cada área, coletamos 500 mL de mel de cada apicultor, que foi submetido ao processo de acetólise para a digestão do conteúdo intracelular do pólen e para posterior identificação. Os grupos taxonômicos encontrados foram *Amaranthus* sp, *Anacardiaceae* sp, *Anadenanthera* sp, *Arecaceae* sp, *Baccharis* sp, *Borreria* sp, *Borreria verticillata*, *Cecropia* sp, *Celtis* sp, *Citrus* sp, *Daphnopsis racemosa*, Esporo de fungo, *Eucalyptus* sp, *Euphorbiaceae*, *Fabaceae*, *Hebanthe* sp, *Iridaceae*, *Loranthaceae* sp, *Luehea divaricata*, *Melastomataceae*, *Mimosa* sp 1, *Mimosa* sp. 2, *Myrtaceae*, *Oxalis* sp, *Pfaffia/Gomphrena* sp, *Piperaceae* sp, *Poaceae* sp, *Rubiaceae* sp, *Schinus* sp, *Serjania* sp, *Vernonia nudiflora*, *Vernonia* sp, *Zea mays*. Nossas análises estatísticas demonstraram que os pólenes estavam distribuídos de maneira uniforme, sem qualquer dominância de um grupo taxonômico específico. As áreas com maior índice de diversidade foram em 2 pontos, que também apresentaram semelhança entre as classes de categoria de uso de solo encontrada, enquanto que os outros 3 pontos amostrais apresentaram um índice de diversidade menor e diferença em relação a semelhança entre as áreas. Os grupos taxonômicos encontrados representam o reflexo da diversidade polínica encontrada pelas abelhas em áreas com a presença de atividades antrópicas exercidas no ambiente. Os pólenes de Eucalipto, Citrus e Milho encontrados nas amostras de mel, evidenciam a utilização da floração agrícola pelas abelhas em áreas próximas aos apiários. Para conseguir pólen e néctar, algumas famílias botânicas como *Sapindaceae*, (Cipó-Uva), auxiliam na conectividade com outras áreas no ambiente por estarem presentes nas bordas dos fragmentos florestais. A abundância da floração apícola e também sua proximidade durante as florações, auxilia na conectividade do ambiente com as abelhas dos apiários. Concluímos que os pólenes encontrados no mel dos apicultores refletem a diversidade da paisagem ao qual os apiários estão inseridos e que a diversidade polínica encontrada, denota a proximidade e predominância de áreas agrícolas, semi-urbanas e urbanas em torno das áreas dos apicultores.

Palavras-chave: Apis, Ecologia de Paisagem, Melissopalínologia, Pólen.

ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS ODS: UMA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM MUNICÍPIOS GOIANOS

Letícia Santos Borges^{1*}, Thaynara Batista Reis¹, Marcela Leão Domiciano², Marlon André Capanema³ e Thomas Leonardo Marques de Castro Leal³

1 Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

2 Departamento 3, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

3 Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*leticia.borges@estudantes.ifg.edu.br

Em 2023, o Brasil foi responsável pela geração de 81 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos, dos quais 7 milhões de toneladas tiveram descarte irregular. Apesar da existência de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305 de 2010, o alinhamento das políticas locais às agendas globais é essencial para um desenvolvimento que priorize a sustentabilidade. As leis ambientais brasileiras têm potencial de alinhamento com os ODS da ONU e podem contribuir para a redução de impactos ambientais no Brasil. Em consonância com essa perspectiva, este estudo objetivou desenvolver e aplicar um Índice de Aderência para avaliar a conformidade dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A metodologia fundamentou-se em uma combinação de revisão bibliográfica para definição de indicadores e consulta a 15 especialistas. Os especialistas avaliaram 7 critérios e 31 subcritérios alinhados aos ODS, ranqueando o grau de importância, agregando as preferências dos especialistas e produzindo uma ordenação consensual a partir das diferentes opiniões. A ponderação dos critérios foi realizada através do método Rank Order Centroid (ROC), utilizado em situações singulares, em que apenas informações de ranking sobre os pesos dos atributos estão disponíveis, empregando variáveis de número total de critérios e a posição do critério no ranking. O Índice Final de Aderência (IAF), baseado em análise de conteúdo técnica, foi aplicado a 34 municípios de Goiás para avaliar sua aplicabilidade. Os resultados revelam uma heterogeneidade substancial, com apenas 41% dos municípios apresentando aderência superior a 50%. Os resultados também indicam que o tamanho do município não se traduz necessariamente em maior aderência aos ODS. Por exemplo, municípios menores, como São Simão (IAF=77,7%), superam centros urbanos maiores, como Goiânia (IAF=47,2%) e Senador Canedo (IAF=37,1%). Essa constatação reforça o argumento de que a disponibilidade de recursos associada ao tamanho do município não se traduz automaticamente em uma gestão ambiental mais eficaz e que o aumento de escala pode, em alguns casos, reduzir a eficiência. Mozarlândia, apesar da alta aderência à legislação nacional (83,1% em relação à PNRS), atingiu apenas 46,6% de alinhamento aos ODS, evidenciando que a conformidade com a PNRS é uma condição necessária, porém insuficiente, para o desenvolvimento sustentável pleno e cumprimento da Agenda 2030. O estudo diagnostica a existência de uma "miopia tecnocrática" na gestão municipal, que prioriza a eficiência operacional e logística da limpeza urbana em detrimento da justiça social. Demonstra-se, assim, que a superação da invisibilidade institucional dos catadores é a condição indispensável para que os municípios brasileiros transitem de uma gestão burocrática para um modelo verdadeiramente sustentável, urgindo a necessidade de transição, de uma gestão focada apenas no resíduo (objeto) para uma gestão que inclua, de fato, os agentes (sujeitos) que movem a economia circular.

Palavras-chave: Gestão de Resíduos Sólidos; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Índice de Aderência; Inclusão Social; Políticas Públicas.

OCORRÊNCIA DE AGROTÓXICOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DE GOIÁS: ANÁLISE DE DADOS DO SISAGUA ENTRE 2020 E 2025

Letícia Fernanda Ferreira da Silva^{1*} e Hernane de Toledo Barcelos²

¹ Bacharelado em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*leticia.fernanda@estudantes.ifg.edu.br

A presença de agrotóxicos em fontes de abastecimento de água para consumo humano tem sido objeto de crescente preocupação devido aos potenciais riscos à saúde associados à exposição crônica. Este trabalho apresenta a análise da ocorrência de agrotóxicos em sistemas de abastecimento de água para consumo humano no estado de Goiás, utilizando dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA). A presença de micropoluentes provenientes de atividades agrícolas tem sido amplamente discutida devido ao potencial impacto na qualidade da água e aos riscos associados à exposição crônica da população. Nesse contexto, a avaliação de dados de monitoramento disponibilizados por sistemas públicos de abastecimento constitui uma ferramenta relevante para compreender a ocorrência dessas substâncias e subsidiar discussões sobre controle e vigilância da qualidade da água. Foram utilizados dados referentes ao período de 2020 a 2025, mantendo-se as variáveis município, área urbana ou rural, ano de referência, mês da coleta, ponto de monitoramento, parâmetro analisado e valor do resultado. Os agrotóxicos Atrazina, Carbendazim, Diuron, Glifosato + AMPA e 2,4-D, foram selecionados, considerando a disponibilidade de dados e sua relevância no monitoramento da qualidade da água. Utilizou-se uma abordagem descritiva e exploratória, analisando as variáveis: município, área (urbana ou rural), ano e mês de coleta, ponto de monitoramento, parâmetro e valor do resultado. Avaliaram-se: (a) a ocorrência das substâncias por meio da identificação de análises com valores detectados; (b) os valores de concentração, determinando mínimo, máximo e variações observadas; (c) a distribuição espacial das detecções, destacando municípios e pontos de monitoramento com maior frequência; e (d) a distribuição temporal (por ano e mês) e a intensidade de monitoramento de cada agrotóxico (número total de análises realizadas). Essa abordagem permitiu identificar padrões de recorrência das substâncias, bem como detecções pontuais. A presença de dados associados a áreas urbanas e rurais possibilitou ainda uma avaliação exploratória da distribuição das detecções em diferentes contextos. Os resultados permitiram identificar a ocorrência dos agrotóxicos avaliados nos sistemas de abastecimento do estado de Goiás, bem como diferenças na frequência de monitoramento e nos valores de concentração observados. A análise espacial contribuiu para a identificação de municípios com maior número de detecções, enquanto a avaliação temporal possibilitou verificar a recorrência dos compostos ao longo do período de estudo. Este estudo contribuiu para a interpretação de dados públicos de qualidade da água, destacando a importância do monitoramento contínuo e sistemático desses micropoluentes. Os achados subsidiam discussões sobre o fortalecimento da vigilância e do controle da qualidade da água no estado de Goiás. Os resultados revelaram padrões de recorrência de algumas substâncias, bem como detecções pontuais. A comparação entre áreas urbanas e rurais permitiu uma avaliação exploratória das diferenças contextuais. Observaram-se diferenças na frequência de monitoramento entre os parâmetros avaliados e variações nos níveis de concentração. A análise espacial identificou municípios com maior número de detecções, enquanto a avaliação temporal indicou a persistência ou recorrência dos compostos ao longo do período.

Palavras-chave: Qualidade da água, Sistemas de abastecimento, SISAGUA, Agrotóxicos, Goiás.

COBRANÇA DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA: ANÁLISE DOS MUNICÍPIOS DE GOIANOS

Ana Beatriz da Silva Fernandes^{1*}, André Luiz de Sousa¹ e
Thomas Leonardo Marques de Castro Leal²

¹ Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*ana.fernandes.absf@gmail.com

O Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) tornou a cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU) obrigatória a fim de garantir a sustentabilidade do setor e o cumprimento das metas de encerramento de lixões. O objetivo deste trabalho foi analisar como municípios do estado de Goiás vêm realizando essa cobrança. Para isso, a metodologia adotada consistiu em pesquisa documental e jurídica de legislações vigentes em uma amostra de 14 municípios goianos. Os resultados apontaram uma variação entre o uso de leis ordinárias e decretos regulamentares, além de distinções na natureza jurídica da cobrança: taxas (tributo vinculado à prestação ou disponibilidade do serviço) e tarifas (preço público atrelado ao uso efetivo). A análise revelou a predominância significativa do modelo de taxas em detrimento de tarifas. Cidades como Itumbiara, Quirinópolis, Trindade e Valparaíso adotam o modelo tradicional de taxa vinculada ao IPTU ou via lançamento anual direto, utilizando variáveis físicas como área construída e localização do imóvel para o cálculo. Por outro lado, legislações mais recentes demonstraram uma tendência de modernização através do cofaturamento. Luziânia e Rio Verde apresentam uma abordagem mais dinâmica, associando a taxa ao consumo de água ou energia elétrica, com cobrança mensal inserida nas faturas das concessionárias e critérios baseados em categorias de usuário e faixas de consumo. Destaca-se o caso de Jataí, que previu em seu planejamento a adoção híbrida de taxas para residências e tarifas para grandes geradores. Por fim, observou-se que Rio Verde e Luziânia integram políticas de isenção social baseadas no CadÚnico e nível de renda, mitigando o impacto sobre populações vulneráveis. A partir dessa amostra analisada, é possível concluir que a universalização da cobrança de RSU em Goiás caminha a passos heterogêneos. Embora a taxa atrelada ao IPTU ainda prevaleça, há uma transição nítida e juridicamente complexa para o modelo de arrecadação indexado ao consumo de utilidades (água/energia), o qual reduz a inadimplência e vincula a cobrança à geração potencial de resíduos. Adicionalmente, os mecanismos de tarifa social identificados demonstram o alinhamento de municípios goianos aos preceitos de justiça distributiva exigidos na gestão pública. Para estudos posteriores, recomenda-se expandir a amostra para mapear a totalidade dos municípios goianos, avaliando o impacto real da modalidade de cobrança (IPTU vs. Conta de Água) nas taxas de inadimplência locais. Sugere-se, ainda, investigar a viabilidade técnica e jurídica da aplicação da Tarifa Social em consórcios intermunicipais de resíduos sólidos na região.

Palavras-chave: Gerenciamento, Manejo de Resíduos, Goiás, Sustentabilidade financeira.

CICLO BIOGEOQUÍMICO DO NITROGÊNIO E RPG – METODOLOGIA ATIVA PARA CURSO SUPERIOR

Álvaro Balles^{1*}, Fabiana Gomes¹ e Amábile Gomes Viana²

¹ Bacharelado em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia

*alvaro.balles@estudantes.ifg.edu.br

Os ciclos biogeoquímicos consistem em um importante processo natural no qual substâncias químicas diferentes são recicladas no meio ambiente, de maneira que ocorra troca de matéria e energia entre os seres vivos e o ecossistema. Dentre os diferentes ciclos biogeoquímicos existentes, é possível destacar o do carbono, do oxigênio, do fósforo, do enxofre, da água e do nitrogênio. Cada dinâmica biogeoquímica na natureza, acarreta etapas que, por diversas vezes, se encontram interligadas, o que pode ocorrer no ciclo de mesmo ou de diferentes elementos. Nesse sentido, é possível analisar o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, escolhido por envolver uma série de etapas interligadas às diferentes questões ambientais, como exemplo, na aplicação de fertilizantes nitrogenados ou em processos de eutrofização em corpos d'água. Ao pensar em conteúdos complexos, a utilização de ferramentas lúdicas, como os jogos de mesa, pode ser aliada ao ensino do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, de forma a abordar descomplicadamente conceitos e reações presentes em cada etapa. Assim, este trabalho teve como objetivos a criação e a aplicação de um jogo de RPG (Role Playing Game) de mesa sobre o ciclo do nitrogênio. Nele foram abordados conceitos de eutrofização, acidificação dos solos, aplicação de fertilizantes nitrogenados e outros de igual relevância. O mapa e as cartas com os perfis dos personagens foram criados com ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial - ChatGPT (OpenAI), a partir de prompts específicos. Fazem parte do cenário: um castelo, uma plantação de milho produtiva e uma não produtiva, com um lago entre as duas, uma casa de alquimia e cavernas de minério de potássio e fósforo. Os personagens representavam o cavaleiro, o minerador, o mago e o ferreiro. Também havia cartas de suporte contendo pistas sobre possíveis reações químicas ou sobre características físico-químicas das substâncias utilizadas. O jogo foi aplicado a uma turma de 08 alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Instituto Federal de Goiás, Câmpus Goiânia, em fevereiro de 2026, como atividade de pesquisa da disciplina de Química Ambiental. O áudio do jogo foi gravado e transcrito para análise posterior. A questão abordada pelo mestre fez com que os jogadores questionassem os conceitos químicos de pH, relacionando também com as reações presentes na carta. Isso, de certa forma, contribuiu para que os alunos compreendessem as reações envolvidas no ciclo dentro do contexto ambiental, diferente do que pode ocorrer numa aula tradicional expositiva. A transição entre as formas de nitrogênio foi compreendida não como uma regra de memorização, mas como uma possível ferramenta de gestão ambiental para reverter o quadro de eutrofização e recuperar a produtividade do reino, atingindo o objetivo do jogo. Pretende-se aplicar o jogo em turmas maiores, adequando-o a níveis de ensino diferentes.

Palavras-chave: *Role Playing Game*, Meio Ambiente, Lúdico, Química Ambiental.

LEVANTAMENTO DA INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE 2020 E 2025

Maria Eduarda Rezende Manzoli^{1*} e Antônio Pasqualetto²

¹ Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*m.manzoli@estudantes.ifg.edu.br

O estado de Goiás destaca-se como um dos principais polos do agronegócio brasileiro, especialmente na produção de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão, modelo produtivo diretamente associado ao uso intensivo de agrotóxicos. Embora esses insumos contribuam para a produtividade agrícola, sua utilização indiscriminada representa um importante risco à saúde humana e ambiental. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo mapear e analisar os casos de intoxicação humana por agrotóxicos no estado de Goiás entre 2020 e 2025, correlacionando a distribuição espacial das notificações com a intensidade da atividade agrícola e com os dados de devolução de embalagens vazias de pesticidas. A metodologia consistiu em revisão documental e análise quantitativa, exploratória e descritiva de dados secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV). Foram avaliadas as cinco mesorregiões goianas, considerando dados de intoxicação, área plantada e volume de embalagens recolhidas. Também foi aplicada estatística não paramétrica para identificação de padrões entre produção agrícola e registros epidemiológicos. Foram consideradas limitações como subnotificação e inconsistência nos sistemas de registro. Os resultados indicaram 2.152 casos notificados de intoxicação por agrotóxicos em Goiás no período analisado. O Centro Goiano apresentou o maior número de registros (897 casos), seguido pelo Sul Goiano (665) e Leste Goiano (425), enquanto Norte e Noroeste registraram 106 e 59 casos, respectivamente. Em relação à produção agrícola, o Sul Goiano apresentou a maior área cultivada acumulada entre 2020 e 2023, totalizando 20.328.860 hectares, seguido pelo Leste Goiano, com 3.636.435 hectares, e Centro Goiano, com 1.797.218 hectares. Quanto à logística reversa, foram recolhidos 24.335.293 kg de embalagens vazias entre 2020 e 2024, com destaque para Rio Verde (5.256.059 kg), Luziânia (4.742.843 kg) e Morrinhos (4.182.095 kg). Ressalta-se que as datas referentes aos resultados se divergem em razão da escassa disponibilidade de dados, não havendo atualizações em períodos concomitantes. Os dados evidenciaram que as regiões com maior intensidade agrícola e maior circulação de insumos químicos concentraram os maiores índices de intoxicação. Conclui-se que existe relação direta entre expansão agrícola, uso intensivo de agrotóxicos e ocorrência de intoxicações humanas em Goiás. O modelo agrícola predominante no estado tem ampliado a exposição populacional a compostos tóxicos, tornando indispensável o fortalecimento da vigilância epidemiológica, a ampliação do controle sobre o uso de pesticidas, o incentivo a práticas agrícolas sustentáveis e o aprimoramento da gestão de resíduos perigosos.

Palavras-chave: : Agrotóxicos, Intoxicação, Saúde Pública, Agricultura, Goiás.

LOGÍSTICA REVERSA E BEM-ESTAR ANIMAL: RESULTADOS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO BASEADO NA COLETA DE TAMPINHAS PLÁSTICAS

Ana Beatriz da Silva Fernandes^{1*}, Yara Lis Crozara de Andrade², Charles dos Reis Alves³,
Mayara Jordana Sousa Santana³ e Thomas Leonardo Marques de Castro Leal³

1 Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

2 Técnico em Controle Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

3 Coordenação de Comunicação Social, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

4 Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

*ana.fernandes.absf@gmail.com

O gerenciamento inadequado de resíduos plásticos constitui um dos principais desafios ambientais contemporâneos, especialmente no que se refere a resíduos de pequeno porte, como tampinhas plásticas, frequentemente descartadas de forma incorreta. Paralelamente, o crescimento da população de animais em situação de rua representa um problema de saúde pública e bem-estar animal. Nesse contexto, ações de extensão universitária que integrem educação ambiental e responsabilidade social mostram-se estratégicas para promover mudanças de comportamento e gerar impactos concretos na sociedade. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais de um projeto de extensão desenvolvido no Instituto Federal de Goiás (IFG), que articula a coleta de tampinhas plásticas com o apoio a ações de castração de felinos por meio de parceria com o Projeto EcoCats. A metodologia adotada baseou-se em três eixos principais: (i) sensibilização da comunidade acadêmica, por meio de campanhas educativas, materiais de divulgação e ações presenciais; (ii) implementação de pontos de coleta em locais estratégicos do campus, com coleta, triagem, pesagem e registro sistemático dos resíduos; e (iii) destinação periódica das tampinhas ao projeto parceiro, responsável pela comercialização do material e conversão dos recursos em serviços de castração. Ao longo de sete meses de execução, foram coletados aproximadamente 360 kg de tampinhas plásticas, evidenciando o potencial da ação para a redução do descarte inadequado e a inserção desses materiais na cadeia de logística reversa. Do ponto de vista social, a iniciativa contribuiu indiretamente para a castração de quatro felinos oriundos do campus, por meio da articulação com o Projeto EcoCats. No âmbito formativo, foram desenvolvidas ações de Educação Ambiental voltada a estudantes do 9º ano participantes do programa Partiu IF, abordando a classificação dos plásticos e práticas adequadas de descarte. A oficina realizada possibilitou a construção de conhecimentos sobre a origem, produção, consumo e descarte de plásticos, além de promover o reconhecimento dos diferentes tipos de polímeros e suas formas de destinação adequada. Além dessas ações, houve a gravação de um episódio para o podcast institucional “Flash da Ciência”, o qual contou com ampla divulgação à comunidade externa. Observou-se ainda um impacto positivo no comportamento da comunidade acadêmica, com relatos de estudantes e servidores que passaram a adotar práticas de separação de resíduos após o contato com o projeto. Além disso, houve a implementação de um ponto de coleta que possui um nível que pode ser visto por quem está doando as tampinhas, o que dá ideia de que é preciso subir o nível de tampinhas do recipiente para atender a meta. Os resultados indicam que ações de extensão de caráter socioambiental, mesmo com baixo custo e estrutura simples, podem gerar impactos relevantes quando articulam educação, participação comunitária e parcerias externas. Conclui-se que o projeto contribui para a promoção da sustentabilidade no ambiente institucional, para a formação cidadã dos discentes e para o apoio a demandas sociais relacionadas ao bem-estar animal, demonstrando o potencial transformador da extensão como elo entre instituição e sociedade.

Palavras-chave: Logística reversa, Educação Ambiental, Extensão Universitária, Resíduos Plásticos.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS RESPOSTAS DE MODELOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SOBRE MICROPLÁSTICOS

Suellen Ferreira dos Santos^{1*}, Dalton Soares Nascimento e Silva¹, Júlia Pereira Brandão¹ e Thomas Leonardo Marques de Castro Leal²

¹ Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia

*suellen.ferreirasantos02@gmail.com

O avanço recente dos modelos de linguagem tem ampliado significativamente seu uso na comunicação científica, incluindo a difusão de temas ambientais complexos, como os microplásticos. Apesar desse crescimento, ainda persistem lacunas importantes na avaliação sistemática da qualidade das respostas geradas por essas ferramentas. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo comparar o desempenho de diferentes modelos de inteligência artificial na explicação de conceitos fundamentais sobre microplásticos. Foram analisadas respostas de quatro modelos de Inteligência Artificial (ChatGPT, DeepSeek, Gemini e Maritaca) para duas questões centrais: (i) definição e origem dos microplásticos e (ii) locais de ocorrência desses contaminantes. A avaliação foi conduzida por meio de uma abordagem qualitativa, baseada em três critérios principais: precisão científica, coerência estrutural e completude científica. Complementarmente, foram considerados aspectos como especificidade dos exemplos apresentados, presença de contextualização ambiental e de saúde, e grau de integração entre conceitos (por exemplo, conexão entre fontes, dispersão e impactos). Os resultados comparados, permitindo identificar padrões e diferenças de desempenho entre os modelos. Os resultados indicaram alta convergência entre os modelos no que diz respeito à definição de microplásticos (partículas menores que 5 mm) e à sua classificação em primários e secundários. Esse achado sugere que critérios baseados apenas na correção conceitual possuem baixo poder discriminatório, já que todos os modelos demonstraram domínio adequado da definição. As diferenças mais relevantes emergiram em níveis mais complexos de análise, especialmente na completude das respostas e na capacidade de contextualização. Os modelos ChatGPT e DeepSeek apresentaram respostas cientificamente corretas, porém predominantemente descritivas e com limitada integração entre os diferentes aspectos do tema. O DeepSeek destacou-se pela maior especificidade empírica, como a presença de microplásticos em gelo marinho e a associação com lodo de esgoto aplicado na agricultura. Por outro lado, o ChatGPT adotou uma abordagem mais generalista, com menos exemplos concretos, o que pode estar parcialmente associado ao comando do enunciado (“responda de forma sucinta e clara”), mas também pode refletir características intrínsecas do modelo. O modelo Gemini apresentou um desempenho levemente superior, combinando clareza com maior abrangência e inclusão de elementos de contextualização, como potenciais impactos ambientais e à saúde humana. Já o modelo Maritaca obteve o desempenho mais completo, ao integrar de forma consistente diferentes dimensões do problema (origem, dispersão ambiental e impactos) além de incorporar exemplos como o desgaste de pneus e a liberação de fibras sintéticas durante a lavagem de roupas. De modo geral, os resultados evidenciam que a principal diferença entre os modelos não reside na precisão conceitual básica, mas na capacidade de articular informações, estabelecer conexões entre processos e mobilizar exemplos concretos e relevantes. Modelos com melhor desempenho tendem a construir uma análise integrada, enquanto aqueles com desempenho inferior se limitam à enumeração de informações. No entanto, de um ponto de vista estrito, o Chatgpt foi o único realmente sucinto, obedecendo claramente o comando. Esses achados reforçam a necessidade de incorporar critérios avaliativos mais robustos, capazes de capturar não apenas a exatidão, mas também a profundidade e a qualidade explicativa das respostas geradas por inteligência artificial em contextos científicos.

Palavras-chave: Microplásticos, Inteligência Artificial, Modelos generativos.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: AÇÕES EXTENSIONISTAS DA LIGA CORA PARA PROMOÇÃO DO REÚSO DE ÁGUA

Ana Clara Alves Costa^{1*}, Karla Alcione Cruvinel¹ e
Nicolly de Castro Melo Moura¹

1 Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Goiás, Goiânia

*anaclaraalvescosta250@gmail.com

A crescente pressão sobre os recursos hídricos, intensificada pelo crescimento urbano, mudanças climáticas e aumento da demanda por água, evidencia a necessidade de estratégias sustentáveis de gestão. A educação ambiental assume papel fundamental na promoção do uso consciente da água, enquanto o reúso se apresenta como alternativa viável para a conservação hídrica. Nesse cenário, a Liga Acadêmica de Conservação e Reúso de Água (Liga CORA), vinculada à Universidade Federal de Goiás (UFG), atua no desenvolvimento de ações extensionistas voltadas à difusão do conhecimento técnico-científico e à sensibilização da sociedade. Desta forma, o presente projeto visa promover a conscientização ambiental e incentivar práticas sustentáveis relacionadas à conservação e ao reúso de água, por meio de atividades educativas e técnicas desenvolvidas junto à comunidade acadêmica e à sociedade em geral. A metodologia baseia-se em ações extensionistas multiformato, articulando capacitação técnica, visitas a campo, produção de conteúdo digital e engajamento comunitário, planejadas pelos membros da Liga CORA com apoio de docentes da UFG e parceiros externos. Dentre as ações, destacam-se: (i) cursos de capacitação técnica; (ii) visitas técnicas a indústrias com iniciativas de conservação hídrica; (iii) lives pelo canal oficial da UFG no YouTube; (iv) publicação de conteúdos educativos no Instagram (@ligacora), TikTok e LinkedIn; (v) participação em eventos como o Dia Mundial da Água, em parceria com a industriais e empresas, com aplicação do cálculo da pegada hídrica e jogos didáticos em escolas; e (vi) criação do site oficial da Liga CORA (www.ligacora.eeca.ufg.br), com a publicação de materiais científicos e técnicos sobre a temática. As ações resultaram em ampliação concreta do alcance da Liga CORA. As 4 lives no YouTube da UFG superaram 500 visualizações, democratizando o acesso ao conhecimento sobre recursos hídricos. Mais de 50 posts foram publicados no Instagram (@ligacora), promovendo engajamento contínuo sobre conservação e reúso de água. Os 3 cursos de capacitação, Geoprocessamento Aplicado a Recursos Hídricos, Operação de Estação de Tratamento de Água e Produção de Vídeos Educativos, e as 3 visitas a indústrias contribuíram para a formação prática e crítica dos discentes. O site oficial consolidou-se como repositório de acesso aberto a materiais técnicos e científicos. Em conjunto, as ações fortaleceram a integração entre ensino, pesquisa e extensão, incentivando mudanças de comportamento no consumo de água, especialmente em contextos de vulnerabilidade hídrica. A atuação da Liga CORA evidencia o papel relevante das ligas acadêmicas na promoção da educação ambiental e na construção de estratégias sustentáveis de gestão dos recursos hídricos. A diversidade das atividades e o alcance obtido reforçam que a integração entre universidade e sociedade é fundamental para a disseminação do conhecimento e o enfrentamento dos desafios associados à escassez hídrica.

Palavras-chave: Recursos hídricos, Educação Ambiental, Reúso de água, Extensão universitária, Liga acadêmica.

ANÁLISE ESPACIAL DA VIABILIDADE DO REÚSO DE ÁGUA A PARTIR DA INTEGRAÇÃO ENTRE SANEAMENTO E USO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MEIA PONTE

Nicolly de Castro Melo Moura^{1*}, Karla Alcione Cruvinel¹ e
Ana Clara Alves Costa¹

1 Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Goiás, Goiânia

*nmelomoura23@gmail.com

A intensificação das demandas hídricas associadas ao crescimento urbano e à expansão agrícola na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte tem ampliado a pressão sobre os recursos hídricos, tornando necessária a adoção de estratégias complementares de gestão. Nesse contexto, o reúso de água proveniente de esgoto tratado surge como alternativa ambientalmente sustentável, capaz de reduzir a dependência de mananciais e otimizar o aproveitamento de recursos já disponíveis no sistema de saneamento. O presente estudo teve como objetivo avaliar espacialmente a viabilidade do reúso de água a partir da relação entre a oferta proveniente das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e a demanda potencial identificada pelo uso e cobertura do solo. Para a análise, foram utilizados dados de vazão de esgoto tratado de 12 ETEs operantes na bacia, totalizando aproximadamente 904,9 L/s, além de vazões de outorga destinadas à irrigação, percentuais de atendimento em raio de 5 km e mapeamentos temáticos de áreas de soja e pastagem. A metodologia consistiu na aplicação de técnicas de geoprocessamento e sobreposição espacial, permitindo correlacionar a localização das fontes de água de reúso com áreas de maior consumo hídrico agrícola. Os resultados evidenciaram que Goiânia (213,1 L/s), Aparecida de Goiânia (477,4 L/s), Inhumas (58,9 L/s) e Itauçu (10,0 L/s) apresentam elevado potencial de implementação, uma vez que os percentuais de atendimento alcançam 42% e 20% para soja e pastagem em Goiânia, 100% e 100% em Aparecida de Goiânia, 100% e 53% em Inhumas, e 93% e 5% em Itauçu, respectivamente. Observou-se ainda que essas regiões concentram extensas áreas agricultáveis em proximidade imediata às ETEs, com destaque para mais de 4.800 ha de áreas de soja e pastagem potencialmente atendidas em Aparecida de Goiânia. Adicionalmente, sub-bacias com maiores volumes de outorga para irrigação reforçam a existência de demanda hídrica compatível com o reúso planejado. Conclui-se que a integração entre indicadores de saneamento e uso do solo constitui ferramenta eficiente para a definição de áreas prioritárias, subsidiando políticas públicas voltadas à segurança hídrica, ao aproveitamento racional de esgoto tratado e à promoção do desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Reúso de água, Geoprocessamento, Segurança hídrica, Irrigação agrícola, Bacia do Rio Meia Ponte.

PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS SUSTENTÁVEIS PARA O ENSINO DE ANATOMIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM USO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Silvana Barbosa Santiago^{1*}, Camila Botega Aguiar Kowaga², Davy Souza Rosa¹, João Pedro Silveira¹ e Matheus Rodrigues Alves de Araújo¹

¹ Curso Técnico em Análises Clínicas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia Oeste

¹ Curso Técnico em Nutrição e Dietética, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia Oeste

*silvana.santiago@ifg.edu.br

A integração entre educação ambiental e ensino de ciências representa um caminho estratégico para a formação de estudantes críticos e socialmente responsáveis. No contexto da educação básica e técnica, práticas pedagógicas que articulem sustentabilidade, saúde e aprendizagem ativa tornam-se essenciais frente aos desafios contemporâneos relacionados ao consumo, geração de resíduos e aumento das doenças crônicas. Nesse cenário, a produção de materiais didáticos a partir de resíduos recicláveis configura-se como uma alternativa inovadora, de baixo custo e alto potencial formativo. A proposta alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 4 (Educação de Qualidade), o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar). Desenvolver e aplicar materiais didáticos sustentáveis, produzidos a partir de resíduos reutilizáveis, para o ensino de anatomia humana e educação em saúde, promovendo aprendizagem ativa e conscientização socioambiental entre estudantes do ensino médio técnico, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O trabalho foi desenvolvido com estudantes do ensino médio integrado ao curso técnico em Análises Clínicas, utilizando materiais de baixo custo e recicláveis, como rolos de papel higiênico, papelão, retalhos de tecido, sacolas plásticas e objetos descartados, como porta-retratos. Técnicas de papel machê e papietagem foram empregadas na construção de modelos anatômicos, incluindo intestino com alterações patológicas (câncer) e ossos do corpo humano. Para simulação de componentes biológicos, foram preparadas soluções com água, açúcar, corantes e pérolas, representando sangue em condições normais e alteradas, como na hiperglicemia. Adicionalmente, foram utilizadas embalagens de alimentos ultraprocessados, ressignificadas de forma lúdica e crítica, com alteração de nomes comerciais para termos que evidenciam riscos à saúde, como “infartitos” (salgadinhos), “cola veia” (refrigerantes) e “sódiojo” (macarrão instantâneo). Esses materiais foram empregados em atividades práticas e expositivas, estimulando a reflexão sobre alimentação e saúde. Observou-se elevado engajamento dos estudantes, com participação ativa na construção dos modelos e maior interesse pelos conteúdos abordados. Os recursos didáticos facilitaram a compreensão de estruturas anatômicas e processos fisiopatológicos, além de promoverem reflexão crítica sobre hábitos alimentares e consumo de produtos ultraprocessados. A abordagem também contribuiu para a conscientização sobre o reaproveitamento de resíduos e a importância de práticas sustentáveis. A produção de materiais didáticos com recursos recicláveis mostrou-se eficaz na promoção da aprendizagem significativa, aliando educação ambiental e educação em saúde. A proposta contribui para o desenvolvimento de competências críticas e sustentáveis, alinhando-se aos ODS 3, 4 e 12, e pode ser replicada em diferentes contextos educacionais, ampliando seu impacto social e ambiental.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Sustentabilidade, Materiais Didáticos, Reciclagem, Educação em Saúde

DESAFIOS E AVANÇOS NA GESTÃO DAS OUTORGAS DE USO DA ÁGUA EM GOIÁS: UMA ANÁLISE SISTÊMICA VIA SIRHGO

Maria Eduarda Rezende Manzoli¹, Antônio Pasqualetto²

1 Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia

2 Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia

*m.manzoli@estudantes.ifg.edu.br

A água é o elemento essencial à vida e subsídio indispensável para processos produtivos de setores estratégicos como o agronegócio e a indústria. Em Goiás, a gestão desse recurso é orientada pela Política Nacional de Recursos Hídricos e operacionalizada por instrumentos como a outorga de direito de uso, que visa garantir o controle quantitativo e qualitativo das águas. Diante da expansão das atividades produtivas intensivas, este estudo teve como objetivo analisar e avaliar a gestão das outorgas no estado, identificando os principais setores usuários e seus possíveis conflitos, os municípios com maior demanda e as bacias hidrográficas sob pressão, de modo que o contexto hídrico do Estado seja claramente caracterizado, utilizou-se como base as informações sistematizadas pelo Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Estado de Goiás (SIRHGO). A metodologia caracterizou-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e quantitativa e caráter exploratório-descritivo. O delineamento envolveu revisão bibliográfica, levantamento documental em normativas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (SEMAD/GO) e análise de dados secundários do SIRHGO, com recorte temporal principal entre 2020 e 2026. A análise contemplou painéis temáticos de vazão, tipos de interferência e finalidades de uso, permitindo uma interpretação comparativa dos avanços institucionais e das lacunas na governança hídrica estadual. Os resultados evidenciaram um total de 46.423 autorizações emitidas no estado até junho de 2025. Desse montante, 73% (33,91 mil) referem-se a registros simplificados e 27% (12,51 mil) a outorgas plenas. Quanto à finalidade, a dessedentação animal lidera o número de registros (12.602), seguida pela irrigação (5.356) e pelo consumo humano, que responde por 31,1% das autorizações totais. O setor industrial e de mineração também apresenta relevância com 1.505 registros. Em relação aos pontos de interferência, observou-se a predominância da captação subterrânea (54,7%), o que acende um alerta para a sustentabilidade dos aquíferos. Especialmente, há uma forte concentração de demanda na região centro-sul e em polos agroindustriais, com destaque para os municípios de Goiânia (4.009), Aparecida de Goiânia (2.719) e Rio Verde (2.004). No contexto hidrográfico, as bacias dos rios Meia Ponte (11.506 autorizações), Corumbá/Veríssimo (6.203) e dos Bois (5.575) apresentam a maior pressão hídrica, frequentemente associada ao abastecimento público e à agricultura irrigada. Em razão de os usos industriais e na mineração demandarem maiores volumes de água, prevê-se possível aumento nos conflitos de uso entre essas finalidades e as demais, de uso prioritário, sob a lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Dessa forma, conclui-se que o SIRHGO se consolidou como ferramenta estratégica para a transparência da gestão hídrica, permitindo identificar áreas críticas e conflitos potenciais. Entretanto, a concentração espacial das outorgas e a elevada dependência de águas subterrâneas exigem o fortalecimento da fiscalização e a integração de novos instrumentos, como a cobrança pelo uso da água (Decreto nº 10.280/2023), para assegurar a disponibilidade hídrica e a resiliência frente aos eventos climáticos extremos.

Palavras-chave: Recursos hídricos, Outorga de uso da água, Gestão hídrica, SIRHGO, Planejamento ambiental.

BIOENSAIO UTILIZANDO ALLIUM CEPA PARA AVALIAR A TOXICIDADE DO HERBICIDA ROUNDUP

Geovanna Ribeiro Cardoso^{1*}, Nathália Amorim Tomaz¹ e
Nolan Ribeiro Bezerra²

¹ Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia

*nathaliaamorintomaz@gmail.com

O uso de herbicidas na agricultura tem crescido significativamente, especialmente aqueles à base de glifosato, como o Roundup. Apesar de sua eficiência no controle de plantas daninhas, seu uso indiscriminado levanta preocupações quanto aos impactos ambientais e à saúde de organismos não-alvo. Nesse contexto, bioensaios com *Allium cepa* têm sido amplamente utilizados como ferramenta para avaliação de toxicidade, devido à sua sensibilidade a agentes químicos e facilidade de aplicação. O presente estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade do herbicida Roundup por meio do bioensaio com *Allium cepa*, analisando o crescimento radicular e possíveis alterações morfológicas em diferentes concentrações do produto. Foram utilizadas 13 cebolas, distribuídas em grupos experimentais expostos a concentrações de 10%, 25%, 75% e 100% do herbicida, além de um grupo controle negativo mantido em água destilada. O experimento teve duração de seis dias, com medições do crescimento das raízes ao final do período. Os resultados demonstraram que o glifosato afetou significativamente o desenvolvimento radicular das cebolas. O grupo controle apresentou crescimento médio de 4,5 cm, enquanto os grupos expostos ao herbicida apresentaram redução no comprimento das raízes, com valores variando entre 2,0 cm e 3,5 cm. Observou-se uma tendência de inibição do crescimento conforme o aumento da concentração do herbicida. Além disso, foram identificadas alterações morfológicas, como engrossamento, deformações, escurecimento e necrose das raízes, especialmente nas maiores concentrações, indicando possíveis efeitos citotóxicos. Os resultados evidenciam que o herbicida Roundup possui potencial tóxico para organismos vegetais, afetando diretamente o crescimento e a integridade celular. Dessa forma, o estudo reforça a importância da avaliação toxicológica de agrotóxicos e da adoção de práticas mais sustentáveis, visando minimizar impactos ambientais.

Palavras-chave: Toxicidade ambiental, *Allium cepa*, Glifosato, Bioensaio, Herbicidas.

SÍNTESE E AVALIAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE BaTiO_3 DOPADO COM COBRE PARA DEGRADAÇÃO DO CORANTE PONCEAU 4R

Gabrielly Gonçalves da Silva Campos¹, Isadora Miranda Rosa Rodrigues¹, Mateus de Paula Alves Fidélis², Wesley Queiroz Marques² e Lidiaine Maria dos Santos^{2*}

¹ Bacharelado em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia, Goiânia - GO

² Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia, Goiânia - GO

*lidiaine.santos@ifg.edu.br

O titanato de bário (BaTiO_3), um óxido com estrutura do tipo perovskita, tem despertado crescente interesse científico devido às suas propriedades estruturais, dielétricas e fotocatalíticas, tornando-se um material promissor para aplicações ambientais. Em um cenário marcado pelo aumento da contaminação hídrica por compostos orgânicos provenientes de atividades industriais, especialmente corantes sintéticos utilizados nos setores têxtil, alimentício e farmacêutico, torna-se necessária a busca por tecnologias sustentáveis e eficientes para o tratamento de efluentes. Nesse contexto, os processos fotocatalíticos heterogêneos destacam-se por utilizarem radiação como fonte de energia para promover a degradação de contaminantes orgânicos, reduzindo a necessidade de insumos químicos adicionais e minimizando impactos ambientais. Assim, este trabalho investigou o potencial fotocatalítico de perovskitas $\text{BaTi}_{(1-x)}\text{Cu}_x\text{O}_3$, com $x = 0,01, 0,03$ e $0,05$, sintetizadas pelo método sol-gel. Foram utilizados tetraisopropóxido de titânio e nitrato de bário como precursores da matriz perovskita, enquanto o cobre foi introduzido como dopante aceitador com o objetivo de promover modificações estruturais e eletrônicas capazes de favorecer a atividade fotocatalítica do material. Após a síntese, as amostras foram submetidas à calcinação em temperaturas entre $700\text{ }^\circ\text{C}$ e $900\text{ }^\circ\text{C}$, com destaque para $800\text{ }^\circ\text{C}$, visando à cristalização e estabilização da fase perovskita. As caracterizações por difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia no infravermelho (FTIR) indicaram a formação predominante da fase BaTiO_3 , com evidências de incorporação do Cu^{2+} no sítio B da rede cristalina, promovendo distorções locais, alterações microestruturais e possíveis defeitos cristalinos associados à compensação de carga. A atividade fotocatalítica foi avaliada por meio da degradação do corante Ponceau 4R (32 mg L^{-1}) sob irradiação UV de 16 W durante 2 h , utilizando concentração de catalisador de 100 mg L^{-1} . Antes da exposição à radiação, o sistema permaneceu sob adsorção no escuro por 40 min e sob purga de ar, visando favorecer o equilíbrio superficial e a formação de espécies reativas. O monitoramento da degradação foi realizado por espectroscopia UV-Vis, acompanhando-se a redução da absorbância em 508 nm . Os materiais dopados apresentaram desempenho fotocatalítico superior ao BaTiO_3 puro, destacando-se a composição com $x = 0,05$, que alcançou degradação superior a 80% do corante após o período de irradiação. O aumento da eficiência fotocatalítica pode estar associado à maior separação de cargas fotoinduzidas e à redução da recombinação dos pares elétron-buraco promovidas pela dopagem com cobre. Dessa forma, os resultados evidenciam o potencial das perovskitas dopadas como materiais promissores para aplicação em processos sustentáveis de remediação ambiental e tratamento de águas contaminadas por poluentes orgânicos persistentes.

Palavras-chave: Fotocatálise, Titanato de bário, Dopagem com cobre, Remediação ambiental.

AValiação DA INFRAESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE TRINDADE (GO) COM VISTAS À POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO

Henrique Borilli Peixoto¹, Thaís Andrade Viana¹ e Marlon André Capanema^{2*}

¹ Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia

² Departamento 2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia

*marlon.capanema@ifg.edu.br

É de amplo conhecimento que o saneamento básico é necessário para a garantia da saúde pública da população, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. As políticas de saneamento têm como princípio fundamental a universalidade dos serviços essenciais. O presente estudo visou a avaliar, de forma holística e à luz da universalização, os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do município de Trindade, Goiás. O estudo foi elaborado por meio da metodologia descrita no Termo de Referência da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e nas recomendações da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Além disso, foram consideradas as metas visadas pela Política Federal de Saneamento Básico (leis Nº 11.445/2007 e Nº 14.026/2020), os indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SINISA), os indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como documentos oficiais e contratos de prestação de serviços correlatos. A análise da prestação dos serviços incluiu uma comparação SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity and Threats) ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) da situação do município com as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). Os resultados indicaram uma deficiência no planejamento do setor de resíduos no município de Trindade. O município gera resíduos domiciliares, de limpeza pública, de saúde, industriais, agrossilvopastoris e resíduos sujeitos à logística reversa. A geração per capita foi estimada em 1,10 kg/hab.dia. O município atingiu a meta de erradicação do lixão, encerrado em 2021. Desde então, dispõe os resíduos em um aterro sanitário licenciado. Na área do antigo lixão, está sendo executado um plano de recuperação de área degradada (PRAD), condição imposta pelo órgão ambiental estadual. A abrangência dos serviços de coleta e transporte de resíduos é de 55,6% da população total, sendo 98% para população urbana. Quanto às forças, fraquezas, oportunidades e ameaças obtidas pela análise SWOT, citam-se, dentre as forças: elevada abrangência e regularidade da coleta de resíduos sólidos domiciliares, ecoponto para o recebimento de pneus inservíveis, Programa Escola no Parque, inexistência de lixão em atividade no município e situação econômico-financeira autossuficiente. As principais fraquezas detectadas foram: plano municipal de resíduos sólidos desatualizado, ausência de triagem prévia no aterro sanitário, falta de sistemas de logística reversa formalizados, ausência de tratamento de chorume e gerenciamento de gases no aterro sanitário, e dados secundários (SINISA) não fidedignos. Por fim, as principais ameaças identificadas foram: risco de descarte de resíduos em áreas sensíveis durante a festa de Romaria e risco de impedimento de acesso aos recursos financeiros da União destinados a serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Por meio deste estudo, foi possível confrontar dados primários e secundários sobre a infraestrutura existente e avaliar a conformidade com legislação, o que pode representar uma importante contribuição para os tomadores de decisão vinculados à administração pública e legisladores.

Palavras-chave: Saneamento básico, Universalização, Gestão Municipal, Resíduos Sólidos.

1ª SEMANA DE
**SUSTENTABILIDADE
& MEIO AMBIENTE**

Responsabilidade Socioambiental e
Desenvolvimento Sustentável

Anais da
I Semana de Sustentabilidade
e Meio Ambiente

Goiânia, Goiás - 10 a 12 junho de 2026

ISBN nº 978-65-02-16137-1

Realização:

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Apoiadores:

Nascente
- SOLUÇÕES AMBIENTAIS -

SANIENG
INTELIGÊNCIA EM SANEAMENTO

DBO
ENGENHARIA AMBIENTAL
(1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026)

TECPAM

GAP

ágil
OUTORGAS E LICENCIAMENTOS

PURA
engenharia sustentável

SAVANA
MEIO AMBIENTE

Recurso
Sustentável